

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Pўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК:616.831-005.1-036.11:616.89-053.6

Вахабова Наргиза Максудовна
Ташкентская медицинская академия

СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759478>

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается структура и частота заболеваемости острых мозговых инсультов у мужчин и женщин лиц среднего возраста в сопоставлении с группой пожилого и старческого. Выявлено заметное преобладание ИИ именно у мужчин среднего и пожилого возраста, когда в старческом возрасте имеется четкое преимущество инсульта у женщин. В данной работе проведен анализ результатов комплексного клинико-неврологического обследования 173 больных, получавших лечение в реанимационном и неврологическом отделениях 1 клиники ТМА. Результаты проведенных исследований показали, что из 173 обследованных 59 (34,1%) были в среднем возрасте, т.е. от 44 до 59 лет, 93 чел. (53,8%) в возрасте 60 до 74 лет и лишь 21 (12,1%) больные оказались в возрасте 75-90 лет. Результаты проведенных исследований показали, что из 173 обследованных 59 (34,1%) были в среднем возрасте, т.е. от 44 до 59 лет, 93 чел. (53,8%) в возрасте 60 до 74 лет и лишь 21 (12,1%) больные оказались в возрасте 75-90 лет. Среди собранных и подвергнутых клиническому анализу 173 больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу наиболее большее количество составляли больные среднего и пожилого возраста. Как в среднем так и в пожилом возрасте значительно преобладали лица мужского пола, когда в группе старческого возраста наибольшее количество составляли больные женского пола.

Ключевые слова: мужчины, женщины, ишемический инсульт, возраст.

Вахабова Наргиза Максудовна
Тошкент тиббиёт Академияси

ЎРТА ЁШДАГИ ЭРКАКЛАРДА БОШ МИЯ УТКИР ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК КУРСАТКИЧЛАРИ СТРУКТУРАСИ ВА КУЗАТИЛИШ ЧАСТОТАСИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўрта ёшдаги эркаклар ва аёллардаги бош миЯ ўткир инсультларнинг ривожланиши ва учраш частотаси ёши катта ва кексалар гуруҳига нисбатан кўриб чиқилди. Ишемик инсультнинг сезиларли устунлиги ўрта ва кекса ёшлардаги эркакларда аниқланган, кексаликда аёлларда инсультнинг учраш частотаси аниқ устунлиги мавжуд. ушбу мақолада ТТА1-сонли клиникасининг реанимация ва неврология бўлимларида даволанган 173 нафар беморнинг комплекс клиник-неврологик текшириш натижаларининг таҳлили келтирилган. ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, текширилган 173 бемордан 59 (34,1%) нафари ўрта ёшда, яъни 44 дан 59 ёшгача, 93 нафари (53,8%) 60 дан 74 ёшгача ва 21 (12,1%) бемор 75-90 ёш оралиғида бўлган. Ишемик типдаги ўткир миЯ қон айланиши бузилишлари бўйича тўпланган ва клиник таҳлил қилинган 173 беморларнинг катта қисмини ўрта ва кекса ёшдаги беморлар ташкил қилди. Ўрта ёшда ҳам, кекса ёшда ҳам эркаклар сезиларли даражада устунлик қилди, қариялар гуруҳида эса аёллар кўп бўлди.

Калит сўзлар: эркаклар, аёллар, ишемик инсульт, ёш.

Vakhabova Nargiza Maksudovna
Tashkent of Medical Academy

STRUCTURE OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATORS FREQUENCY OF ACUTE CEREBRAL STROKES IN MIDDLE AGED MEN

ANNOTATION

The article discusses the structure and incidence of acute cerebral strokes in middle-aged men and women in comparison with the group of elderly and senile. A noticeable predominance of ischemic stroke was revealed in middle-aged and elderly men? When in old age there is a clear advantage of stroke in woman. In this work, the analysis of the results of a comprehensive clinical and neurological examination of 173 patients treated in the intensive care and neurological departments of the 1st TMA clinic was carried out. The results of the conducted studies showed that out of 173 examined 59 (34.1%) were of average age, i.e. from 44 to 59 years, 93 people (53.8%) aged 60 to 74 years and only 21 (12.1%) patients were aged 75-90 years. Among the 173 patients with acute cerebral circulatory disorders of ischemic type collected and subjected to clinical analysis, the largest number were middle-aged and elderly patients. Both on average and in old age, males significantly prevailed, when in the senile age group the largest number were female patients.

Key words: men, women, ischemic stroke, age.

Долзарблиги. Бугунги кунда МКТК (мия кон томирлари касалликлари), хусусан мияда кон айланишининг ўткир бузилишлари аниқ ўсиш тенденциясига эга [2, 4]. Мавжуд маҳаллий ва айниқса, хоржий адабиётлар ўткир мия инсультининг ер юзидаги инсоният жамиятининг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоси эканлигидан далолат беради [1, 8]. Инсулт ҳар қандай ёшда ривожланиши мумкин, аммо унинг кузатилиш частотаси ва тарқалиши ёшга қараб ортиб боради. Инсултлар тахминан 80% ҳолатда 65 ёшдан ошган одамларда кузатилади ва бунда беморнинг ёши инсулт натижаларига қатта таъсир кўрсатади [6, 3]. Аммо сўнги йиллар статистик маълумотлари инсултнинг сезиларли ёшарганлигидан далолат беради [5, 8]. Илгари, кекса одамларда инсулт ривожланиш эҳтимолининг ортиши, биринчи навбатда, мияни кон билан таъминловчи томирларда ҳам, миянинг ўзида ҳам ёшга боғлиқ ўзгаришлар мавжудлиги ҳақида айтилган [7]. Маълумки, инсулт учун хавф омиллари ва айниқса, ишемик мия шикастланишининг патофизиологик механизми кекса ва ёшларда фарқланади. Бундан ташқари, кекса беморларда ёмон ёки умуман тикланмайдиган фалажликлар, юқори кортикал функциялар (мотор ва сенсорли афазия, апраксия, гнозис, акалькулия, аграфия ва алексия...), сезгир ва мувофиқлаштирувчи соҳалар шаклланишида ифодаланмайдиган оғир неврологик симптоматика ҳамда инсултнинг нисбатан оғир кечиши характерлидир. Шунингдек, кекса беморлар кўпинча ёшларга қараганда камроқ самарали даволанишади ва мия инсульти асосан микспатологиялар (мия атеросклерози, артериал гипертензия, уларнинг қўшилиб келиши, диабетик микро- ва макроангиопатиялар, гемодинамик жиҳатдан муҳим ва баъзан аҳамиятсиз бўлган стенозлар, брахиоцефал тизим томирларининг патологик деформациялари) фонида ривожланади, бу, албатта, касалликнинг ноҳуш яқун топишига олиб келади. Инсултнинг тури, шунингдек унинг кичик туридан қатъи назар, беморнинг ёши модификацияланмайдиган асосий хавф омилларидан биридир. 55 ёшдан кейин, одамда жинсидан қатъи назар, ҳар ўн йилда инсулт бўлиш эҳтимоли икки баравар ортади. 75-89% ҳолатда инсултлар 65 ёшдан кейин ривожланиши, шундан 50% - 70 ёшдан ошган беморларда ва тахминан 25%- 85 ёшдан ошган беморлардақайд этилиши аниқланган, бунда беморнинг ёши инсулт натижаларига салбий таъсир қилади. Аммо, сўнги йиллардаги статистик маълумотлар мия кон айланиши бузилишлари касалликларининг, хусусан, мия кон айланишининг ўткир бузилишлари ёшариб бораётганлигини кўрсатади. Эҳтимол бунга сабаб атеросклероз ва ҳам симптоматик, ҳам идиопатик артериал гипертензиянинг, яъни турли ифодаланиш даражасидаги оддий гипертензиянинг ёшаришидир.

Шу сабабли бугунги кунга келиб, ёш ва ўрта ёшдаги шахсларда мия инсультиларининг патогенези ва клиник хусусиятларини ўрганиш бўйича мақсадли тадқиқотлар олиб бориш зарурати пайдо бўлди. Бундан ташқари, инсулт ривожланишининг юқорида баён этилган барча клиник жиҳатлари эркаклар ва аёлларда ўзига хос гендер хусусиятларга эга.

Тадқиқот мақсади: ўрта ёшдаги эркаклар ва аёлларда ўткир мия инсультилари бўйича ўтказилган клиник-неврологик тадқиқотларнинг қиёсий натижаларини ўрганиш бўлди.

Материал ва методлар: ушбу мақолада ТТА1-сонли клиникасининг реанимация ва неврология бўлимларида даволанган 173 нафар беморнинг комплекс клиник-неврологик текшириш натижаларининг таҳлили келтирилган. Танлаш мезонлари бўйича ўткир даврдаги ишемик инсулт билан оғирган 44 ёшдан 85 ёшгача беморлар танлаб олинди. Текширилган беморлар ёшига кўра 3 гуруҳга ажратилди: ўрта ёшдагилар - 44-59 ёш (асосий гуруҳ) ва қиёслаш гуруҳи: - кекса ёшдагилар (60-74 ёш) ва қариялар (75-90 ёш). Беморларни тизимлаштириш бош мия кон томирлари зарарланишларининг Е.В. Шмидт (1975) томонидан модификацияланган таснифга мувофиқ амалга оширилди. Бинобарин, текширилган барча беморларнинг ижтимоий-турмуш шароитлари қониқарли бўлган. Эркакларнинг ўртача ёши - $65,3 \pm 7,63$ йил, аёлларники - $76,3 \pm 6,17$ йилни ташкил қилган.

60 ёшдан 90 ёшгача бўлганлар гуруҳида пенсионерлар 95,4%ни ташкил қилди, шунинг 53 нафари (30,6%) юрак-кон томир касалликлари бўйича ногиронликка эга бўлган. Беморлар орасида ишлайдиганлар бор-йўғи 8 нафарни (4,6%; 8/173) ташкил қилган. Қизиғи, 66 беморда (24 эркак ва 42 аёл) инсулт такрорий бўлган (38,7%).

Истисно мезонлари онкологик ва гематологик касалликлар, оғир буйрак ва жигар етишмовчилиги бўлди. Ўткир ишемик инсултнинг ёш кўрсаткичларини ўрганишда асосий ёки ўрта ёшдаги беморлар ва таққослаш гуруҳлари орасида, яъни кексалар ва қариялар ўртасида жуда қизиқарли рақамли кўрсаткичлар аниқланди.

Натижа ва муҳокамалар: ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, текширилган 173 бемордан 59 (34,1%) нафари ўрта ёшда, яъни 44 дан 59 ёшгача, 93 нафари (53,8%) 60 дан 74 ёшгача ва 21 (12,1%) бемор 75-90 ёш оралиғида бўлган. Беморларнинг жинсига кўра тақсимланиши ҳам ажойиб манзарага эга бўлди. Сон жиҳатдан эркаклар сезиларли устунликка эга бўлиши ва текширилган 173 бемордан 100 тани, яъни 57,8% ташкил қилди, аёллар эса 73 нафарни, мос равишда - 42,2%ни ташкил қилди. Қайд этиш лозимки, беморларнинг ёшга кўра гуруҳлари ўрганилганда ўрта ёшлилар (61,0%) ва кекса беморлар (62,4%) гуруҳларида эркаклар сонининг аниқ устунлиги қайд этилди ($P < 0,05$), қариялар гуруҳида эса тесқари манзара кузатилди, эркаклар аёлларга нисбатан 2,5 марта кам қайд этилди (71,4% нисбатан 28,6%; $P < 0,05$). Демак, ЎМЙни беморларнинг ёши ва жинсига кўра ўрганиш натижалари инсултнинг ўрта ёшда (44-59 ёш) ҳам, кекса ёшда (60-74 ёш) ҳам эркакларда кўпроқ кузатилишини, қариялар ўртасида (75-90 ёш) эса аёлларда кўпроқ кузатилишини аниқлаб берди.

Шундай қилиб, беморларни жинсий жиҳатдан қиёсий ўрганишда эркаклар ўртасида умуман, ва айниқса, ўрта ва кекса ёшдаги эркакларда инсултнинг устунлигида аниқ тенденция кузатилади. Албатта, бу ҳолат эркак организмнинг хусусиятлари ва инсулт шаклланиши ўртасидаги боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда кейинги мақсадли илмий тадқиқотлар ва изланишларни талаб қилади, чунки айнан ўрта ёки пенсиягача бўлган ёшда ёки бошқача қилиб айтганда энг меҳнатга лаёқатли ва юқори малакага эга бўлган ҳамда мамлакат иқтисодиётига аҳоли фойдасининг қатта улушини олиб келадиган даврда инсультиларнинг қатта қисми устунлик қилади. Муайян касб эгалари бўлмиш ушбу юқори малакали контингент саломатлигини сақлаш нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга. Текширилаётган беморларнинг ёши ва жинси бўйича статистик кўрсаткичларни янада чуқурроқ ва ҳар томонлама таҳлил қилиши инсулт ривожланишида бир қатор қизиқарли рақамли кўрсаткичларни аниқлаш имконини берди. Шундай қилиб, асосий гуруҳда 44-59 ёшли эркаклар 36 (61,0%), аёллар эса 23 (39%), яъни фарқ 13 (22%) кишини ташкил этди. 60-74 ёшлилар гуруҳида эркаклар 58 кишини (62,4%) ва 35 аёл (37,6%)ни, фарқ 23 кишини (24,8%) ташкил қилди. Тақдим этилган статистик материалдан кўриниб турибдики, 60-74 ёшлилар гуруҳида ҳам эркаклар сезиларли ва статистик жиҳатдан аёлларга нисбатан устунлик қилади. Энг қизиқарлиси 75-90 ёшлилар гуруҳидаги кўрсаткичлар бўлди. Ушбу гуруҳда 21 бемор кузатилди, бу гуруҳда эркаклар сони сезиларли даражада кам бўлди, яъни, жами бўлиб 6та (28,6%) ни ташкил қилди, аёллар эса 15 нафар (71,4%) бўлди, бу эса ўткир мия инсулти билан оғирган беморлар орасида аёлларнинг сезиларли устунлигини кўрсатади. Демак, ўткир инсулт эркакларда ўрта ва кекса ёшдаги кўпроқ ривожланади.

Шундай қилиб, тўпланган фактик клиник материал асосида учта ёш гуруҳида, яъни ўрта, кекса ёшдагилар ва қариялар орасидаги рақамлар ўртасида аҳамиятли ва сезиларли фарқ намоён бўлади. Ишемик типдаги ўткир мия кон айланиши бузилишлари бўйича тўпланган ва клиник таҳлил қилинган 173 беморларнинг қатта қисмини ўрта ва кекса ёшдаги беморлар ташкил қилди. Ўрта ёшда ҳам, кекса ёшда ҳам эркаклар сезиларли даражада устунлик қилди, қариялар гуруҳида эса аёллар кўп бўлди.

Мия кон айланишининг ўткир бузилишларига бағишланган адабиётлар таҳлили ҳам кекса ва ўрта ёшдаги шахслар ўртасида

ушбу касалликнинг устунлигини таъкидлайди, уларнинг жинсий жиҳатдан фарқланиши юқорида қайд этилган икки гуруҳда энг юқори аниқланиш частотасига йўналтирилган.

Худди шундай маълумотлар бошқа муаллифлар томонидан ҳам келтирилган [6, 9]. Бирок, бизнинг фикримизча, аниқлаган рақамли кўрсаткичларнинг, яъни ИИнинг асосий текширилган гуруҳда ва қариялар гуруҳида, айнан эркакларда устунлиги 42-60 ёшдаги эркакларда чекиш (35,8%), ичкиликга ружу қўйиш, омилларнинг қўшилиб келиши кўринишидаги омилларнинг устун бўлиши ($p < 0,05$) ва аҳолининг ижтимоий қатламида қария аёллар сонининг кўпайиши, кекса ва қария ёшдаги аёлларда қўшма хавф омилларининг кўпайиши ҳисобига гендер фарқларнинг текисланиши билан изоҳланади ($p < 0,05$). Кексаёшдаги аёлларда ИИ ривожланиш хавфи менопаузадан кейин эстроген даражасининг пасайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Кекса беморларда аниқ гендер фарқлари бўлмаганда гиподинамия, ортикча вазн, дислипидемия устунлик қилди ($p < 0,05$). Бошқа муаллифларнинг маълумотлари шуни кўрсатадики, бешта хавф омилдан учтаси мавжуд бўлганда, инсулт ривожланиш эҳтимоли 8 барабар ортади [6,12], учдан ортик хавф омилларининг комбинацияси 44-59 ёшдаги беморларга нисбатан (37,9%) кекса ёшдаги беморларда сезиларли даражада тез-тез учрайди (57,4%).

Аёлларда аниқланиш даражаси сезиларли даражада пастлиги фонида, ўрта ва кекса ёшдаги эркакларда ИИ нинг устунлик сабабларини янада аниқроқ аниқлаш учун биз, албатта, тўғридан-тўғри инсулт шаклланишига олиб келадиган мавжуд фон касалликларини ўрганишга қарор қилдик. Шундай қилиб, асосий гуруҳ беморларида, яъни. Ўрта ёшдагилар (44-59 ёш) гуруҳида фон касалликлари структурасида артериал гипертензиянинг (90,5%) устунлиги, атеросклероз (87,4%), юрак ритмининг бузилиши ва ревматизм (мос равишда 45,3 ва 47,4%), қандли диабетнинг мавжудлиги аниқланди (23,2%). 44-59 ёшдаги шахсларда транзитор ишемик хуружлар (ТИХ) ва юрак-контомир касалликлари (ЮҚТК) 18,9% ҳолатда кузатилган. Эркакларда атеросклероз, артериал гипертензия, ЮИК, ТИХ, ревматизм ($p < 0,05$), аёлларда эса қандлидиабет ва юрак ритмининг бузилиши ($p < 0,05$) сезиларли даражада устунлиги қайд этилди.

Ёш ўтган сайин атеросклероз ($p < 0,05$) улушининг ортиши ҳисобига артериал гипертензия улуши ортди, ЮИК, ТИХ ва юрак

аритмияларининг улуш ортди. Аёлларда атеросклероз ($p < 0,05$), қария ёшдаги эркакларда эса қандли диабет ($p < 0,05$) улушининг ортиши ҳисобига асосий касалликлар таркибида гендер тафовутлар тенглашди. Шу билан бирга, кекса ёшдаги беморэркакларда фон касалликлари таркибида коронар артерия касаллиги ва ТИА улушининг тарқалиши сақланиб қолди ($p < 0,05$). Ўткир мия қон томирларининг фон касалликларини таҳлил қилиб, инсултдан олдинги цереброваскуляр касалликлар кўрсаткичларининг ўткир инсултлари билан таққослаш учун баъзи рақамли кўрсаткичларни чуқурроқ ўрганиш талаб этилди, хусусан, дисциркулятор энцефалопатия ёки сурункали мия ишемияси. Таққослаш гуруҳи ёши ва жинси бўйича рандомизацияланди. Таққослаш гуруҳидаги ўртача ёш $59,8 \pm 0,67$ ёшни ташкил қилди. Эркаклар 40,4%, аёллар 59,6%.

Беморларнинг ушбу гуруҳини қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, ДЦЭ нозологияси ўрта ёшдаги гуруҳда кўпроқ (51,9%), кекса ёшдагилар гуруҳида эса ўрта ёшдагиларга нисбатан камроқ (42,3%) устунлигга эга бўлди, лекин қариялар гуруҳидан сезиларли фарқ қилди (5,8%).

Демак, ДЦЭ асосан ўрта ва кекса ёшда шаклланади, қариликда эса кўпроқ ўткир инсулт кўринишидаги асоратларнинг ривожланишида намоён бўлади. Бу кўрсаткичлар беморларнинг жинсига қўра таҳлил қилинганда, ўрта ёшлилар гуруҳида эркакларда 42,9% ҳолатда ва аёлларда 81,8% ҳолатда, кекса ёшдагилар гуруҳида эркакларда 47,6% ҳолатда ва аёлларда 54,5% ҳолатда ва ниҳоят, қариялар гуруҳида, эркакларда 9,5% ва аёлларда 4,5% ҳолатда кузатилди.

Хулоса: Шундай қилиб, экстр- ва интракраниал қон томирлардаги инсултгача бўлган ўзгаришлар, мос равишда ДЦЭда мия моддасидаги ўчоқли ўзгаришлар фон ташкил қилади ва ўрта ҳамда кекса ёшда, айниқса эркакларда мия қон айланишининг ўткир бузилишлари ривожланишининг асосий сабаби ҳисобланади. Айнан кексалик даврида, айниқса ўрта (44-65 ёш) ёшда сурункали мия ишемиясини ўз вақтида мақсадли даволаш мамлакат иқтисодиётига улкан ҳисса қўшадиган ва энг меҳнатга лаёқатлилар контингентига ўткир мия инсултларининг олдини олиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М. М. Асадуллаев, Ф. С. Саидвалиев, Ф. К. Шермухамедова, Ж. К. Ризовнов, Н. М. Вахабова (2012). Оценка мультимодального действия цитофлавина при остром мозговом инсульте, развившемся на фоне метаболического синдрома. Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова, 112(10), 24-27.
2. М. М. Асадуллаев, Г. С. Рахимбаева, Н. М. Вахабова, Ш. А. Жангиров, (2021). Частота основных неврологических симптомов при ишемическом инсульте среди больных пожилого возраста. Збирник наукових прац ССИЕНТИА
3. М. М. Асадуллаев, Г. С. Рахимбаева, Н. М. Вахабова, Ш. А. Жангиров, (2021). Ўткир ишемик инсулт ривожланишидаги патогенетик механизмлар. Збирник наукових прац ССИЕНТИА
4. Н. М. Вахабова, Р. Б. Азизова, Н. Н. Абдуллаева. (2019). Гендерные особенности факторов риска и фоновых заболеваний при разных вариантах ишемического инсульта у лиц пожилого и старческого возраста.
5. Н. М. Вахабова. (2021). Структура клинико-неврологических симптомов при острых мозговых инсультах у мужчин и женщин в пожилом и старческом возрасте. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований 2(3).
6. Н. М. Вахабова. (2021). Специфическое влияние гиперомоцистеинемии на возникновение ишемического инсульта головного мозга. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Актуальные вопросы неврологии. Бухара, 20-21 октября 2021 г.
7. Б. С. Виленский. Инсулт: профилактика, диагностика и лечение. СПб, 2002. С. 124-151.
8. Н. В. Верещагин. Гетерогенность инсульта: взгляд с позиции клинициста. Журнал невропатол. и психиатр. - 2003. - №9 - С. 23-26

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000